

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ

¹Собиров Илхомжон Абдуллаевич

²Базаров Мурат Ахмаджанович

Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий.

³Холматов Анваржон Хакимжанович

Институт животноводство и птицеводство
Республики Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883457>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2023

Accepted: 29th April 2023

Online: 30th April 2023

KEY WORDS

Кормления, выращивания
крупного рогатого скота
(КРС), скрещивания, черно-
пестрая, гольштинская,
породы, генотипы,
разведения.

ABSTRACT

В статье обобщены результаты изучения условия кормления и содержания животных. Проблема максимального получения молока от коров во многом зависит от структуры рациона. Результатами многочисленных исследований установлено, что, чем разнообразен набор кормов по структуре, тем лучше переваримость питательных веществ рациона. В целом кормление коров было организовано на кормах собственного производства. Таким образом, чтобы оно способствовало поддержанию нормального физиологического состояния животных, получению жизнеспособного потомства и хорошей молочной продуктивности.

Введение. Важнейшим фактором, влияющим на образование молока, является кормление. Полноценное и сбалансированное кормление скота со своими сложными особенностями играет исключительно важную роль в реализации генетического потенциала продуктивности животных. В этой связи ряд авторов (Гаффаров А.К., Раджабов Ф.М., 2007; Гридина С.Л., Сиромеха С.Н., 2012) отмечают, что несбалансированное кормление в большей степени, чем какие либо другие факторы снижают продуктивность молочных пород. Они отмечают, что если один или несколько элементов питания поступают с кормом в недостаточной степени, то организм для образования молока может расходовать запасы собственного тела, что особенно проявляется у коров после отела в период их раздоя.

Основная цель кормления, как молочных, так и мясных коров – обеспечить превращение растительных кормов в удобоусвояемые человеком животные продукты.

Поэтому в молочную скотоводству в первую очередь изучается того или иного компонента корма на образование молока у коров, а затем уже на воспроизводительную функцию. Поэтому требование к молочным коровам – высокую молочность, обеспечивающую максимальную экономическую эффективность кормления, отодвигает на второй план репродукторную эффективность, которая, в

конечном счете, обеспечивает и высокую молочность, и хозяйственную деятельность использования коровы в стаде. В мясном скотоводстве, в репродукторных стадах, хотя первой целью и является получение теленка, но экономические стимулы - затратить как можно меньше кормов на получение его – приводят к обратному результату.

Анализ литературы и методология.

Основным материалом исследований служили коровы черно-пестрой породы и помеси разного генотипа от их скрещивания с голштинским скотом. Исследование проводили в племенном фермерском хозяйстве «Бахтимконривож» Олтинкульского района, Андижанской области. В хозяйстве уровень кормления был на уровне 3800-4200к.е. на 1 корову в год при содержании переваримого протеина 85-90г в 1 кормовой единице.

В наших опытах, кормление и содержание коров основывалось на принятых для производства молока рационах кормления и содержания на молочных фермах Ферганской долины. Коровы во все периоды года содержались в типовых помещениях с выгульной площадкой.

Проблема максимального получения молока от коров во многом зависит от структуры рациона. Результатами многочисленных исследований установлено, что, чем разнообразен набор кормов по структуре, тем лучше переваримость питательных веществ рациона. В этой связи в диаграммах 1 и 2 приведена структура рациона коров по сезонам года.

Рис.1- Структура рациона коров в летний период

Из результатов рисунка 1 видно, что в летний период доля трав зеленой массы в суточном рационе составляла 60-70%, а концентрированных - 30-35%. Что же касается зимнего периода, то сочные корма (силос, сенаж, свекла) составляли - 50-55 %, грубые (солома, сено люцерновое и естественные травы) - 10-12%, концентрированные кормосмеси - 35-38 %. В целом кормление коров было организовано на кормах собственного производства таким образом, чтобы оно способствовало поддержанию нормального физиологического состояния животных, получению жизнеспособного потомства и хорошей молочной продуктивности.

Рис.2- Структура рациона коров в зимний период

Немаловажную роль в полноценном питании коров играет соответствие кормления с физиологическим состоянием организма животных. При этом оно должно быть организовано с таким расчетом, чтобы обеспечивалось поддержание заводской упитанности коров, нормальный процесс утробного эмбриогенеза приплода и максимальное продуцирование молока. В этой связи в таблице 1 приведены данные кормления коров в соответствии с ее периодами.

Таблица-1 Периоды кормления коров

Периоды	Продолжительность, дни
Сухостойный период	50 -60
Новоотельной максимальной продуктивности	90-110
Стабилизация производственного использования	190-200

Как вытекает из данных таблицы 1, сухостойный период составлял 50-60 дней и коровы в подавляющем большинстве скармливались грубыми кормами, новотельности и максимальной продуктивности - 90-110 (включая раздой) и период стабилизации производственного использования – 190-200 дней, т.е. были созданы условия для эффективного использования коров и производства молока.

Заключение. Суммируя условия кормления коров, следует отметить, что в целом для проведения экспериментальных исследований были созданы соответствующие условия, а принятая в хозяйстве система кормления позволила рационально использовать генетические ресурсы черно-пестрой породы скота по отношению к производству молока.

References:

1. Гаффаров А.К. Кормление сельскохозяйственных животных /Гаффаров А.К., Раджабов Ф.М. Душанбе, 2007. 355 с.
2. Гридина, С.Л. Использование термически обработанной сои в рационах высокопродуктивных коров С.Л. Гридина, С.Н. Сиромеха Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 7 (99). С. 40 – 41.

3. Раджабов Ф.М., Шамсиев М.А. Физиологические основы рационального кормления животных Ф.М. Раджабов,
4. М.А. Шамсиев. Развитие животноводства – основа обеспечения продовольственной безопасности. Материалы республиканской научно-практической конференции, ТАУ, Душанбе, 2014. - С. 30-35.